

УДК: 58.001

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРМИНА И УЧЕНИЯ «ИНТРОДУКЦИЯ».

Соибназаров Руслан Эргашбоевич

Докторант, Ферганский государственный университет

ORCID: 0009-0009-3907-772X

E-mail: ceterum1488@gmail.com

Давидов Махмуджон Адхамович

Кандидат биологических наук, доцент.

Ферганский государственный университет.

ORCID: 0000-0001-7444-3830

E-mail: mdavidov66@mail.ru

Аннотация: Растения является многофункциональным организмом в биосфере. В связи с климатическими условиями и экологической обстановкой флора распространена не равномерно по всему земному шару. Некоторые растения исчезают, а некоторые давно уже нет в составе флоры. Именно этот результат приводит к глубокому дисбалансу в природной среде. Интродукция растений является одним из важных направлений в области сохранения флоры. В данной статье представлены результаты литературного обзора про исследования возникновения термина и учения в области интродукции растений. Начиная с античности когда люди не осознано занимались по внедрению растительного организма и до настоящего времени, в котором интродукция это наука. Дается краткая характеристика понятия термина «интродукция», и близкие к нему значения. Обзор ученых которые внесли большой вклад и с которыми связана развитие учения интродукция. Начиная с основателя термина интродукция А. Гумбольда, который предложил методику внедрения растительного организма. Гипотезы и взгляды ученых в формирования термина «интродукция». Различные виды методик для внедрения растительного организма, которыми пользуются и в нынешнее время.

Ключевые слова: Интродукция, ареал, натурализация, акклиматизация, внедрения.

HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE TERM AND DOCTRINE OF «INTRODUCTION».

Soibnazarov Ruslan Ergashboevich

Doctoral student.

Fergana State University

ORCID: 0009-0009-3907-772X

E-mail: ceterum1488@gmail.com

Davidov Makhmudjon Adkhamovich

PhD in Biology, Associate Professor

Fergana State University

ORCID: 0000-0001-7444-3830

E-mail: mdavidov66@mail.ru

Abstract: Plants are multifunctional organisms in the biosphere. Due to climatic conditions and the ecological situation, flora is not evenly distributed across the globe. Some plants are disappearing, while others have long been absent from the flora. This outcome leads to a profound imbalance in the natural environment. Plant introduction is one of the important directions in the field of flora conservation. This article presents the results of a literature review on studies concerning the origin of the term and the science of plant introduction. From antiquity, when people unconsciously engaged in the introduction of plant organisms, to the present time, in which introduction is a science. A brief description of the term 'introduction' and related meanings is given. An overview of scientists who made significant contributions and are associated with the development of the study of introduction. Beginning with the founder of the term 'introduction', A. Humboldt, who proposed a method for introducing plant organisms. Hypotheses and views of scientists in the formation of the term 'introduction'. Various methods for introducing plant organisms used even today.

Keywords: Introduction, range, naturalization, acclimatization, introduction.

Введение

Настоящее время выйдя во двор, мы уже не удивляемся увидев не характерный для нашего региона растительные организмы. И конечно не задумываемся как эти растительные организмы попали совершенно чуждую для них экологическую обстановку, за тысячу километров от своей родины. Каким образом были выращены и сохранены эти растения, в чужой, отличающей от своей аборигенной климатической обстановке. Самое главное для выращивания этих экзотических растений мы используем многолетние труды сотен неизвестных ученых. Лишь не многие растительные организмы были названы в честь деятелей науки, кто вложил все силы в ботаническую науку. К примеру можно отнести лесообразующая робиния – в честь французских садовников, отца и сына Робенов, или инкарвиллея – по имени французского монаха-иезуита Ле Шерон д'Инкарвиллея, не менее популярного цветка георгина получила названия в честь Санкт-Петербургского академика Иоганна Георги, также насекомоядное водное растения Альдрованда в честь Улиссе Альдрованди итальянского ученого основатель ботанического сада в Болонье.

Понятие интродукция.

Интродукция происходит от латинского слова «*introduktio*» что переводится как введение, в нашем случае это введение в местную культуру растительного организма. По определению 1-го тома «Лесной энциклопедии» (1985) интродукция – это целенаправленная деятельность человека по введению в культуру в данном естественноисторическом районе новых видов, форм, культиваров растений или перенос их из природы в культуру (Воробьев, 1985). В другой энциклопедии «Лесного хозяйства» (2006) интродукция определяется как преднамеренное или случайное переселение отдельных видов живых организмов за пределы естественного ареала в места, где они раньше не произрастали (Брунова, Кораблева, и др., 2006). По данным Реймерса Н.Ф. (1988) интродукция определяется как преднамеренный или случайный перенос особейкакого либо вида живого за пределы его ареала (Реймерс, 1988). Интродукция это внедрение какого либо растения не произраставшие на данной территории ранее, или произраставшая ранее и исчезнувшая в прошлом, в местную обаригенную флору.

Люди с древних времен обладали информацией об осознанном переносе растительного организма в другую среду обитания. А сам термин «интродукция» был введен в обиход уже с XVI века.

За долгое время существования термина интродукция претерпела немало смыслового значения. Можно сказать сколько деятелей занималась интродукцией столько было и значений. Для исследователей XIX века и первой половине XX века значение таких терминов как натурализация, акклиматизация, интродукция, внедрения были схожими. Но все исследователи пытались найти свой метод отбора и внедрения растительного организма.

Основная задача интродукции как науки заключается в изучение процессов приспособления растительного организма к окружающей среде, при чем различного уровня адаптации. С эволюционной точки зрения естественный процесс интродукции растительного организма в мировом масштабе может длиться десятилетиями а то и столетиями. Исследователи интродуцентов моделируют и создают искусственную среду приближенные к лабораторным условиям для сокращения времени внедрения в отличие от природных.

История интродукции в мире.

Интродукция зародилась когда человек перешел с охоты к земледелию. Если оглянуться назад то все разнообразия флоры на нашей планете это результат интродуционной деятельности человека. Те времена интродукция проводилась не осознанно и целесообразно. Путешественники натуралисты изучая экзотические страны привозили с собой семена, плоды или растение, также цари и императоры проводили военные походы для завоевания того или иного государства, и награбленное являлись не только золота, драгоценности и рабы, но и экзотические растения которые славились своим необычайным вкусом или декоративностью, и в дальнейшем украшали дворцы и храмы. Примером интродукции является выращивание Шимперовский мимозопс (*Mimusops Schimperii*)- семейства Сапотовых в древнем Египте во времена фараонов, которые в диком виде растут в Эфиопии (Гурский, 1957.; Шуман, и Э.Гильг, 1906), или маслина (*Olea Europaea*)- семейства маслиновые (*Oleaceae*) диком виде росла на Востоке и оттуда была перенесена в Европу (Шуман, и Э.Гильг, 1906). Даже существует мифы о превращение жезла греческой богини Афины в оливковое дерево. (Карпун, 2004). Хотя и в древние времена и имели представления концепции переноса флоры, но теоритический основы были заложены позже.

Первый теоретик в области интродукции является естествоиспытатель, немецкий путешественник Александр фон Гумбольдт. Его трудах *Ideen zu einer Geografie der Pflanzen* («Идеи о географии растений», 1807) (Humboldt, 1807.), он дает объяснения о физиологических изменениях при переносе флоры в другой климатический пояс или зону. Александр фон Гумбольдт считал что каждого растения имеется свой лимитирующий факторы экологической пластичности данного растения. В связи с этим особое значение он придавал сумме положительных эффективных температур, считая это лимитирующим фактором при переносе растения. Так же предложил по этапный перенос растительного организма через промежуточные климатические зоны, для увеличения экологической пластичности (Гумбольдт, 1936.).

Следующими исследователями интродуционной теории после Александр фон Гумбольда были ботаник Огюстен Пирам Декандоль и его сын ботаник и биогеограф Альфонс Декандоль. Огюстен Пирам Декандоль, или Декандоль-старший автор первых классификаций растений,

хотя и являлся одним из крупнейших ботаников своего времени, но истинный вклад в область интродукции растений сделал его сын Альфонс Декандоль. Декандоль-младший в своих трудах «Аргументированная ботаническая география (1855) (Candolle, 1855), писал о том что растения могут преодолеть большие расстояния при помощи человека, животных, воды или ветра но не противостоит отрицательным климатическим условиям. Взгляды Декандоля-младшего совпадали с высказыванием Губольда, только с отличием тем что Губольд говорил о сумме положительных температур больше 0°C , а Декандоль же больше $+5^{\circ}\text{C}$ или даже больше $+10^{\circ}\text{C}$. В последующем он развил идеи в свои трудах о физиологических группах растений длинного и короткого дня, одни которые начинают цвести при освещенности больше 12 часов, а другие меньше. (Куприянов, 2013).

Альфонс Дю-Брейль французский ученый 19-века, известный своими трудами «Курс древоводства» (1852), в области лесоводства и интродукции древесных растений. Его работах рассматривались ботаника-географический подход к акклиматизации растений, и методам их выращивания, ухода (Кузнецов, 2008.). Дю-Брейль уделял особое внимание практическим аспектам лесоводства, включая технику обрезки деревьев, способы повышения их устойчивости к болезням и вредителям, а также принципы рационального использования лесных ресурсов. Его исследования помогли сформировать научные подходы к интродукции древесных пород, что способствовало развитию лесного хозяйства в Европе и России (Дю Брейль, 1852.).

Особое значение для развития идеологии интродукции были труды Чарльза Дарвина. Великий эволюционист Ч. Дарвин считал что у растений имеются наследственные привычки которые формируются в результате постоянства ежегодных климатических условий. Формирование этих привычек происходит путем естественного отбора, но амплитуда пластичности не беспредельна. По его словам акклиматизация возможно путем массового отбора, где отбираются самые приспособленные к новым климатическим условиям, и для достижение результатов необходимо двадцать поколений. Своих трудах Ч. Дарвин отмечал что при переносе вида с одного биотопа в другой, происходит сдвиг фенологических фаз и изменения жизненной формы (Дарвин, 1859).

Андрей Николаевич Краснов был выдающимся российским ботаником, географом и почвоведом. Он известен как основоположник современной конструктивной географии и основатель Батумского ботанического сада (Батумский ботанический сад. Путеводитель. 1970.). А.Н. Краснов разработал теорию растительных зон, которая сыграла важную роль в развитии геоботаники и географии. Он изучал закономерности распределения растительности в зависимости от климатических условий и географического положения. Его исследования помогли сформировать представления о природных зонах и их взаимосвязи с окружающей средой (Добрина, and Терентьева, 2007.).

Российский ботаник и ученый садовод Эдуард Людвигович Регель, автор многочисленных трудов Средней Азии, Сахалина, Восточной Сибири, утверждал успешность акклиматизации растений можно лишь в том случае если естественный ареал произрастания растения идентична внедряемую региону. (Куприянов, 2023.) Нельзя изменить физиологию растения, для переноса в неблагоприятные климатические условия. Имеется только одна возможность и это сдвиг сроков развития – цветения, плодоношения и самого главного периода покоя. (Регель, 1898).

Американский садовод-селекционер Лютер Бербанк считал необходимостью сбора мировой флоры и внедрение в культуру. Это идея стала предпосылкой образования вашингтонского Бюро растительной индустрии, где были собраны культурные растения мировой флоры. В своих работах Л. Бербанк доказал что при хорошем отборе семян культурных растений, в дальнейшем они могут дать новые виды и сорта. (Молодчиков А.И., 1937.) И. В. Мичурин писал о своём заокеанском коллеге: «Не был копиистом и не был чужежкой, вёл работу своими оригинальными способами улучшения. Ничего общего с простым садоводством в нем не было и назвать его лишь именем садовода является крайней наглостью кастового жреца болтологии» (Мичурин, 1948)

Совершенно иной подход в изучении интродуцентов применил русский биолог Иван Владимирович Мичурин. Основная его концепция была межвидовая и межродовая гибридизация, тогда как остальные использовали скрещивание близких форм. Гибридизация использованием растений устойчивым к низким температурам, болезням и вредителям привело к созданию новых видов. Труды И.В.Мичурина дали толчок новому методу интродукции через селекцию растения, и это послужила созданию новых сортов, видов. Методика интродукции И.В.Мичурина состоял в том что семена растений высаживали в новые условия, последующим воспитанием растущего организма (Мичурин И.В. 1948.; Гурский, 1957).

Ценные данные в области дикорастущих интродуцентов представил Академик Николай Иванович Вавилов. Он считал что интродуценты являются важным элементом в пополнение пищевых ресурсов человечества, также имеет приоритетное значение в создание семенных банков и привлечение мировых ресурсов находящихся в ботанических садах. По его инициативе было организована экспедиция больше пятидесяти стран мира и собрана большое количество образцов. Н. И. Вавилов предпочитал проводить опыты над интродуцентами чтобы прогнозировать успешность интродуцирования (Белолипов, Исламов, et. al., 2021.) . Он считал что основная цель является растениеводство, необходимо воздействовать не только на почву с помощью удобрения и обработки почвы, также воздействовать на само растения на его экологию (Вавилов, 1936.).

Существенную роль в исследование интродукции сделал ученик Н.И. Вавилова, доктор биологических наук, профессор, первый директор Памирского ботанического сада Анатолий Валерианович Гурский. Течение 25 лет он создал дендрологические и плодовые коллекции, образовал лаборатории, создал коллекции гербарий и библиотеку. Посветил разработке своей теории интродукции в горных условиях, результатом которого стала монография «Итоги интродукции древесных растений СССР» (1957)(Гурский, 1957.) (Иконников, 2013.)

Также ценный вклад в развитие теоритических аспектов интродукции внёс Генрих Майер с своей теорией климатических аналогов Основная концепция которого являлась сопоставления естественного ареала родины флоры с внедряемом регионом. Теория климатических аналогов предложена Майром как метод для сопоставления климатических условий различных регионов в целях успешной интродукции растений. Майр утверждал, что для успешного переноса видов в новые условия необходимо, чтобы климат этих условий был схож с климатом их естественного ареала (Maug, 1890.). Методика сравнения климатических характеристик заключается в сопоставлении климатических данных места интродукции и родины вида. Если показатели, такие как температура и влажность, схожи, это позволяет рассчитывать на

успешное введение нового вида. Подход использования эколого-исторического анализа позволяет рассмотреть не только современные, но и исторические климатические данные, чтобы выявить, как виды адаптировались к изменениям в климате. Теория климатических аналогов применяется в ботанических садах и лесных хозяйствах для выбора подходящих интродуцентов, основываясь на их способности выживать и развиваться в новых условиях. Работы Генриха Майра и его теорию климатических аналогов используют для определения подходящих видов для новых мест обитания, что помогает в восстановлении экосистем и повышении их устойчивости, сопоставив условия мест, можно определить, какие виды могут быть использованы для сохранения и увеличения биоразнообразия в новых регионах в связи с изменениями климата (Урусов, and Петропавловский, 2010; Урусов, Майоров, et., all., 2010.). Не мало важную роль теоритическим основам интродукции внес Андрей Николаевич Бекетов — выдающийся русский ботаник, педагог и основоположник географии растительности в России. Бекетов известен как основоположник географии растительности в России (Баранов, 1952.; Щербакова, 1958;). Он разработал концепцию «биологических комплексов», что помогло понять, как различные виды растений взаимодействуют с окружающей средой. А. Н. Бекетов предложил концепцию «биологических комплексов» как группы растений, гармонично существующих под воздействием внешних условий, к которым они приспособились в процессе исторического развития. Эти комплексы формируются под влиянием различных факторов, таких как климат, почва, рельеф и другие экологические условия. Бекетов выделял, что каждый вид растения имеет свои уникальные адаптации, которые позволяют ему эффективно существовать в конкретной среде (Бекетова, 1896.).

Значительный вклад в теорию внес Александр Михайлович Кормилицын интродукции древесных растений. Его работа охватывает несколько этапов развития этой теории, включая эколого-ботанико-географический, популяционно-видовой (генетико-ресурсный) и внутривидовой. Он сыграл важную роль в формировании научных основ интродукции растений, которые развивались на протяжении более 150 лет (Кузнецов, 2008; Захаренко, and Клименко, 2008.).

Этот подход был также поддержан такими учеными, как А. Гумбольдт, А. Дю-Брейль и Декандоль, которые подчеркивали важность экологических и географических факторов при введении новых видов в культуру (Кузнецов, 2008.).

Рональд Д'О. Гуд английский ботаник, биогеограф, флорист в своей работе "A Theory of Plant Geography" (1931) предложил Теорию толерантности, которая стала важным вкладом в географию растений. Он стремился выявить принципы, лежащие в основе распространения покрытосеменных растений, и сформулировал гипотезу, объясняющую основные особенности их географии (Good, 1931.)

Николай Феофанович Кащенко был выдающимся профессором зоологом, сравнительной анатомии, доктором медицины (Кащенко, 1889.) и ботаником (Борисоглебский, 1940.), внесшим значительный вклад в изучение акклиматизации растений (Кащенко, 1963.). Он основал акклиматизационный сад в Томске в 1902 году, где проводил исследования по адаптации различных видов к новым условиям (Фоминых, и др., 2004.). Его работы оказали влияние на развитие биогеографии и экологии, особенно в контексте интродукции новых видов. В "Памятной книжке Томской губернии на 1908 год" содержится статья Н.Ф. Кащенко о возможности плодоводства в регионе. В ней рассматриваются условия для выращивания

плодовых деревьев и кустарников в Томской губернии, а также факторы, влияющие на их успешную акклиматизацию (Памятная книжка Томской губернии на 1908 г., 1908.). Кащенко сыграл важную роль в развитии научного садоводства, применяя мичуринские методы для повышения устойчивости плодовых деревьев.

Владимир Петрович Малеев – выдающийся ботаник, доктор биологических наук (Ильин, 1942.). Его труд "Теоретические основы акклиматизации растений" посвящена научным принципам адаптации растений к новым условиям. В ней рассматриваются экологические, генетические и селекционные аспекты акклиматизации, а также методы, позволяющие успешно вводить новые виды в культуру (Малеев, 1933.).

Советский геоботаник Николай Александрович Аврорин специалист по интродукции растений в северных широтах. Он предложил проект создания Полярно-альпийского ботанического сада (ПАБСИ) и был его первым директором почти 30 лет (Жиров В.К., and Лукьянова, 2009.). Аврорин активно участвовал в ботанических экспедициях, изучал флору северных регионов и занимался адаптацией растений к экстремальным климатическим условиям и предложил методы их успешного выращивания в северных регионах (Аврорин, 1956.)

Михаил Васильевич Культиасов — советский ботаник, специалист по растениям Средней Азии. Он активно изучал флору региона, участвовал в многочисленных экспедициях и внес вклад в развитие эколого-географического метода в систематике растений. Его некоторые труды "Эколого-географический метод в систематике растений" (1937), (Культиасов, 1937.), "Последовательное распределение и изменение форм растений в природе" (1940), (Культиасов, 1940.) рассматриваются вопросы адаптации видов к различным условиям, а также влияние климата и почвенных факторов на их распространение.

Выдающийся деятель, Узбекистанский ботаник, академик АН Узбекской ССР Фёдор Николаевич Русанов. Ф. Н. Русанов был директором ботанического сада Среднеазиатского университета, а затем руководил ботаническим садом АН Узбекской ССР. В 1979 году его имя было присвоено Ташкентскому ботаническому саду. Он внес огромный вклад в развитие интродукцию и акклиматизацию растений, разработав теоритический метод интродукции родовыми комплексами и доказал на практике. Этот метод предполагает переселение растений не по отдельным видам, а целыми родовыми группами, что способствует лучшей адаптации и устойчивости интродуцированных растений в новых условиях. Такой подход учитывает экологические и биологические особенности растений, позволяя им сохранять естественные связи и повышать вероятность успешного акклиматизирования (Волкова, 2018.). Кроме того, Русанов активно занимался изучением интродукции древесных и травянистых растений, уделяя внимание их адаптации к климатическим условиям Узбекистан За его спиной около 200 трудов разного направления, 50 трудов посвящены интродукции и акклиматизации флоры (Темиров, Рахимова, et al., 2023.).

Николай Николаевич Гришко выдающийся украинский и советский ботаник, генетик и селекционер. Он был академиком АН УССР и внёс значительный вклад в изучение интродукции и селекции растений. Гришко занимался исследованием культурной флоры северной лесостепи Украины, а также разработкой новых сортов растений (Самородов, Байрак, et. all., 2016.). В его честь назван Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко в Киеве, который является одним из крупнейших ботанических садов Украины. Николай Николаевич

Гришко внёс значительный вклад в развитие теории интродукции растений, сочетая научные исследования с практическими методами. Он активно занимался изучением адаптации растений к новым условиям и разработкой подходов к их переселению. В его работах уделялось внимание селекции, сортоизучению и интродукции растений, особенно в условиях Украины (Самусь, 2011.).

Нина Александровна Базилевская русско-советский ботаник, систематик, историк ботаники, доктор биологических наук, профессор МГУ. Директор ботанического сада биологического факультета МГУ 1952-1964 гг. Ею было описано более 40 новых видов. (Колчинский, Федотова, 2011). Основные труды посвящены интродукции и селекции растений, например книга «Теории и методы интродукции растений» (1964) посвящена научным основам введения новых видов растений в культуру. В ней рассматриваются принципы отбора растений для интродукции, методы их акклиматизации и адаптации к новым условиям. Особое внимание уделяется практическим аспектам интродукции древесных и декоративных растений, а также их роли в озеленении и лесоводстве (Базилевская, 1964.).

Николай .Арсентьевич Кохно выдающийся ботаник и профессор, который сделал значительный вклад в дендрологию и интродукцию древесных растений в Украине. Н. А. Кохно руководил исследованиями, связанными с интродукцией древесных растений, и его работы способствовали созданию одной из крупнейших коллекций кленов в мире (С.И. Кузнецов, Левон, и др. 2009.). Основная деятельность изучения таксономического состава древесных растений и их интродукцией в различные климатические условия Украины (Кохно, 1986.).

Пётр Иванович Лапин советский дендролог, член-корреспондент АН СССР, известный своими исследованиям в области интродукции и акклиматизации древесных растений. Лапин занимался разработкой теоретических основ интродукции и акклиматизации растений, а также вел большую научную работу в области декоративного садоводства. Лапин разработал методы оценки интродукционной перспективности растений, которые до сих пор применяются в ботанических садах. Он активно исследовал адаптационные возможности древесных растений при их интродукции, что способствовало изучению особенности роста и размножения различных видов в новых условиях. Он был автором ряда научных публикаций и книг, направленных на популяризацию науки о растениях. Под его руководством была создана уникальная коллекция древесных растений, которую активно использовали в ботанических садах СССР (Сенатор, Горбунова, et., all. 2024).

Вывод

В настоящее время интродукция набирает мировую популярность. На фоне резкого изменения климатических условий на нашей планете, интродукция является одним из решений проблемы мирового пропитания. В мировой растительной индустрии для хозяйственной деятельности из цветковых растений который насчитывается более 200 тысяч используется лишь 10-12 %, а интродуцированно всего лишь 3% (Григорьев, & Григорьев, 2017). Начиная с основателя научного направления интродукции А. Гумбольта, который основал теорию о лимитирующих факторах и до сегодняшнего дня было разработано много теоретических методов интродукции. Не смотря на это еще не выявлено эффективных методов интродукции растений, показывающий сто процентный результат.

Литература

- (Возможно ли у нас плодоводство? // Памятная книжка Томской губернии на 1908 г. Томск, 1908. Ч. 3.
- А. Гумбольдт. География растений. Под. Ред. Е.В.Вульфа. –М., Л.: Изд-во «СЕЛЬХОЗГИЗ», 1936. – 231 с.
- Аврорин Н.А. Переселение растений на полярный север: эколого-географический анализ. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1956. – 286 с.
- Базилевская Н.А. Теория и методы интродукции растений. – М.: Изд. МГУ, 1964. – 130 с.
- Баранов П.А. Выдающийся русский ботаник Андрей Николаевич Бекетов (к 50 летию со дня смерти). – Москва, 1952. – 38 с.
- Белолипов И.В., Исламов А.М., and Латыпова Э.А. «ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ» The Scientific Heritage, no. 76-2, 2021, pp. 6-9. doi: 10.24412/9215-0365-2021-76-2-6-9
- Борисоглебский А.Д. Основоположник научного плодоводства Сибири: Памяти академика Н.Ф. Кащенко // Вестник сельско-хозяйственных наук. 1940. № 5;
- Брунова З.С., Кораблева Г.В., Нежлукто М.Ф., Проворная С.В., Сергеева М.М., Тихонова И.Б., Уткина И.А. Энциклопедия лесного хозяйства: в 2-х томах. – Т. 1. – М.: ВНИИЛМ. 2006. – 424 с.: с илл.
- Вавилов Н.И. 1936. Основы интродукции растений для субтропиков СССР. Тр. ВАСХНИЛ, вып. 22, ч. 2.
- Волкова Г.А.. "Интродукция многолетних травянистых декоративных растений на севере" Бюллетень Ботанического сада Саратовского государственного университета, vol. 16, no. 1, 2018, pp. 3-12.
- География растений: очерк учения о распространении и распределении растительности на земной поверхности: с особым прибавлением о Европейской России, с 9-тью гравюрами (фототипиями) / [сочинение] А. Бекетова, доктора естественных наук, заслуженного профессора С.Петербургского университета и президента Императорского С.Петербургского общества естествоиспытателей. – Санкт-Петербург: типография В.Демакова, 1896. -359 с.
- Григорьев М.А., & Григорьев А.И. (2017). Эколого-биологические особенности каштана конского (*Aesculus hippocastanum* L.) в условиях юга Западной Сибири. Вестник Омского государственного аграрного университета, (3 (27)), 61-68.
- Гурский А.В. Основные итоги интродукции древесных растений в СССР. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 303 с.
- Дарвин Ч. Р. Происхождение видов. / Ч. Р. Дарвин – «Эксмо». 1859*
- Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные [Справ. пособие] / АН УССР, Центр. респ. ботан. сад; [Н. А. Кохно и др.]. — Киев : Наук. думка, 1986. — 718,[1] с., [8] л. ил. : ил. : 21 см.; ISBN (В пер.) (В пер.).
- Добрина Н. Д., and Терентьева Т. Б.. "Ландшафтные области и зоны в трудах А. Н. Краснова" Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о Земле, vol. 7, no. 2, 2007, pp. 28-32.
- Дю Брейль, Альфонс. Курс дрeвоводства : Пер. с фр. Т. 1-2 / Соч. М.А. Дю Брейля. Т. 1 / 2 т.; 21. — Санкт-Петербург : Учен. ком. М-ва гос. имуществ, 1852. — X, 474 с. : ил..

- Жиров В.К., and Лукьянова Л.М.. "История становления и развития Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина" Вестник Кольского научного центра РАН, no. 1, 2009, pp. 110-112.
- Захаренко Г.С., and Клименко З.К.. "Жизненный и творческий путь Александра Михайловича кормилицына" Биология растений и садоводство: теория, инновации, no. 130, 2008, pp. 12-15.
- Иконников Сергей С.. «Вклад петербургских и ленинградских ботаников и географов в изучение природы Памира» Историко-биологических исследования, vol.5, no.2, 2013, pp. 28-43.
- Ильин М. М. Памяти проф. В. П. Малеева (1894—1941) // Природа. — 1942. — № 3—4. — С. 102—103
- Карпун Ю. Н. Основы интродукции растений / Ю.Н. Карпун. – Текст : электронный // Hortus Botanicus : международный электронный журнал ботанических садов. – 2004. – С.17-32.
- Кащенко Н.Ф. Сибирское садоводство / Н. Ф. Кащенко. — М.: Сельхозиздат, 1963. 214, [2] с
- Колчинский Э.И., Федотова А.А. Биология в Санкт-Петербурге. 1703-2008: Энциклопедический словарь / Отв. Ред. Э.И. Колчинский. Сост. Э.И. Колчинский, А.А. Федотова. – СПб.: Нестор-История, 2011. – 568 с.
- Кузнецов С.И.. "Вклад А. М. Кормилицына в теорию интродукции древесных растений в связи с перспективами ее развития (к 100-летию со дня рождения)" Биология растений и садоводство: теория, инновации, no. 130, 2008, pp. 120-126.
- Кузнецов С.И.. "Вклад А. М. Кормилицына в теорию интродукции древесных растений в связи с перспективами ее развития (к 100-летию со дня рождения)" Биология растений и садоводство: теория, инновации, no. 130, 2008, pp. 120-126.
- Культиасов, М. В. Последовательное распределение и изменение форм растений в природе // Труды Лаборатории эволюционной экологии растений АН СССР. — 1940. — Вып. 1. — С. 67—92.
- Культиасов, М. В. Эколого-географический метод в систематике растений // Советская ботаника. — 1937. — Вып. 1. — С. 30—54.
- Куприянов А. Н. Теория и практика интродукции растений. Кемерово, 2013. 165 с
- Куприянов А. Н. Теория и практика интродукции растений. Кемерово, 2013. 165 с
- Куприянов А.Н. Интродукция растений – академическая «золушка»? НАУКА ИЗ ПЕРВЫХ РУК: 9 июня 2023, Долголетие от фантазий к технологиям , том 96, №1.
- Лесная энциклопедия: В 2-х т. /Гл. Ред. Воробьев Г.И.; Ред. Кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др.-М.: Сов. Энциклопедия, 1985.-563 с, ил.
- Малеев В.П. Теоретические основы акклиматизации растений. Приложение к Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции. – Л.: 1933. – 262 с.).
- Мичурин И.В. 1948. Сочинения, т. т. I-IV. Сельхозгиз, М.
- Мичурин И.В., Избранные сочинения в 4-х томах, Том 4, М.-Л., «Огиз-Сельхозгиз», 1948 г., с. 543.
- Молодчиков А.И. Лютер Бербанк. Садовод «чудотворец». – М.: Государственное антирелигиозное издательство, 1937.
- Н.Ф. Кащенко // Первый университет в Сибири. Томск, 1889.
- Плодоводство: науч. тр. / РУП «Ин-т плодводства»; редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. – Самохваловичи, 2011. – Т. 23. – 478 с

- Регель Э.Л. Содержание и воспитание растений в комнате. С.-Петербург. Изд-во К.Л.Риккера, 1898.-598 с.
- Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1988.-319 с.: ил.
- С.И. Кузнецов, Ф.М. Левон., А. Мороз, Л.И. Пархоменко. (2009). Профессор М.А. Кохно – выдающийся ученый и дендролог. Интродукция растения, 44, 97–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2555419>
- Сенатор С.А., Горбунова Е.О., and Потапова С.А.. "ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АН СССР П.И. ЛАПИН И СТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН" Ученые-естествоиспытатели: забытые имена и факты. Материалы Третьей Всероссийской конференции, no. 1, 2024, pp. 142-148. doi:10.24412/cl-37276-2024-1-142-148
- Урусов В.М., and Петропавловский Б.С.. "Синтез методов климатических аналогов и эколого-исторического анализа флор - перспективная точка роста развития теории интродукции растений" Вестник Красноярского государственного аграрного университета, no. 1, 2010, pp. 84-88.
- Урусов В.М., Майоров И.С., and Чипизубова М.Н.. "Оценка сходства климата как основа успеха интродукции" Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление, no. 1, 2010, pp. 108-119.
- Фоминых, С. Ф. и др. Кащенко Николай Феофанович // Томск от А до Я: краткая энциклопедия города. – Томск. – 2004. – С. 144
- Шуман К. и Э.Гильг. 1906. Мир растений. СПб.
- Щербакова А. А. Андрей Николаевич Бекетов – выдающийся русский ботаник и общественный деятель. – Москва: Изд-во АН СССР, 1958. – 255 с.
- Э.Э. Темиров., Н.К. Рахимова., Э. Т. Бердиев., ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ РУСАНОВ (1895-1979). БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2023, том-108, №8, с. 767-776
- Candolle A. de. Geographie batanique raisonnée ou exposition des faits principaux et des lois concernant la distribution géographique des plantes de l'époque actuelle. – Paris: V. Masson; Genève: J. Kessman, 1855
- Good D.O. A theory of plant geography // The new phytologist. – 1931. – 30, №3. – P. 99-108.
- Humboldt A. von. Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der der Tropenländer, auf Beobachtungen und Messungen gegründet welche nom 10 ten Grade nördlicher bis zum 10 ten Grade südlicher Breite, in den Jahren 1799, 1800—1803 angestellt worden sind, von Al. von Humboldt und A. Bonpland. — Tübingen: F.G. Cotta; Paris: F. Schoell, 1807
- Mayr, H. Die Waldungen von Nordamerika (нем.). — München, 1890. — 448 p.